

► Filtración Glomerular

Observatory Teaching learning of Physiology

Autores	Sara Cabrera Castelán
Afiliación	Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, UNAM
Información del Trabajo	
Recibido	16 de noviembre de 2019
Revisado	01 de diciembre de 2019
Aceptado:	05 de diciembre de 2019
Palabras clave	Filtración glomerular, inulina, flujo sanguíneo

En este resumen se describen los principales procesos de la filtración glomerular, la composición de la filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal, así como describir cuales son los factores que intervienen en su regulación. La autorregulación en el sistema renal, así como los métodos que existen para medir la tasa de filtración glomerular en la vida clínica, comenzando por los conocimientos básicos.

*
Autor para correspondencia. Tel.: +52 5547128293.
E-mail: shmuelky@gmail.com
Revisado por: Samuel Bravo Hurtado
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3564898>

Filtración glomerular

El primer paso para la formación de orina es la filtración glomerular. De aproximadamente 180 L de líquido filtrado al día, la mayor parte se absorbe, dejando únicamente 1 L para su excreción; esta alta tasa de filtración glomerular depende de la alta tasa de flujo sanguíneo renal y las propiedades especiales de las membranas de los capilares glomerulares.

Composición del filtrado glomerular y sus diferencias con el plasma.

Como la mayoría de los capilares, los capilares glomerulares son relativamente impermeables a proteínas, por lo que el líquido filtrado, llamado filtrado glomerular, carece prácticamente de estas, así como de elementos celulares, incluidos los eritrocitos.

Las concentraciones de otros constituyentes del filtrado glomerular, como la mayoría de las sales y moléculas orgánicas son similares a las concentraciones en el plasma; sin embargo algunas sustancias con peso molecular bajo, como el calcio y los ácidos grasos, que no se filtran libremente porque están unidas parcialmente a las proteínas plasmáticas tienen, en el filtrado glomerular, concentraciones diferentes a las observadas en el plasma.

Flujo sanguíneo renal.

La filtración glomerular está determinada por: 1) el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que actúa a través de la membrana capilar, y 2) el coeficiente de filtración capilar (K_f), el producto de la permeabilidad por el área de superficial del filtro de los capilares. Los capilares glomerulares tienen una presión hidrostática glomerular alta (60mmHg) y una gran filtración capilar. En el adulto promedio la filtración glomerular es de 125ml/min o 180l/día. La fracción del flujo plasmático renal que se filtra (la fracción de filtración) es de aproximadamente 0.2, lo que significa que alrededor del 20% del plasma que fluye a través del riñón se filtra a través de los capilares glomerulares. El riego sanguíneo de los dos riñones es normalmente alrededor del 22% del gasto cardiaco lo que equivale aproximadamente a 1.100ml/min.

Factores que determinan la tasa de filtrado glomerular.

La FG está determinada por: 1) la suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica a través de la membrana glomerular, que da lugar a la **presión neta de filtración**, y 2) el **coeficiente de filtración**.

Coeficiente de filtración.

El coeficiente de filtración (K_f) es una medida del producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares glomerulares; no puede medirse directamente, pero se calcula experimentalmente con la siguiente fórmula:

$$K_f = \text{FG (Filtración Glomerular)} / \text{Presión de Filtración neta}$$

Dado que la FG total en los dos riñones es de unos 125ml/min y la presión de filtración neta 10mmHg, el K_f normal se calcula en unos 12.5 ml/min/mmHg de presión de filtración. Cuando el K_f se expresa por 100g de peso renal, tiene un promedio de alrededor 4.2 ml/min/mmHg, un valor unas 400 veces mayor que el K_f de la mayoría de los otros sistemas capilares del cuerpo. Este K_f alto de los capilares glomerulares contribuye a la filtración rápida de líquido.

Aunque el aumento del K_f eleva la FG y la reducción del K_f , la reduce, los cambios en K_f probablemente no constituyen un mecanismo importante de la regulación normal de la FG. Pero algunas enfermedades reducen el K_f al reducir el número de capilares glomerulares funcionales (reduciendo así el área superficial para la filtración) o aumentando el espesor de la membrana capilar glomerular y reduciendo su conductividad hidráulica. Por ejemplo, la hipertensión mal controlada y la diabetes mellitus reducen gradualmente el K_f al aumentar el espesor de la membrana basal capilar glomerular, dañando los capilares de forma tan grave que se pierde la función capilar.

Presión neta de filtración.

La presión neta de filtración representa la suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica que favorecen o se oponen a la filtración a través de los capilares glomerulares. Estas fuerzas son: 1) la presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares (presión hidrostática glomerular, P_G), que favorece la filtración; 2) la presión hidrostática en la capsula de Bowman (P_B), fuera de los capilares, que se opone a la filtración; 3) la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular (π_G), que se opone a la filtración, y 4) la presión coloidosmótica de las proteínas en la capsula de Bowman (π_B), que favorece la filtración, en condiciones normales, la concentración de proteínas en el filtrado glomerular es tan baja que la presión coloidosmótica en el líquido de la capsula de Bowman se **considera 0**.

FIGURA 27-4 Resumen de las fuerzas que provocan la filtración en los capilares glomerulares. Los valores mostrados son cálculos para humanos sanos.

FIGURA 27-2 A. Ultraestructura básica de los capilares glomerulares. B. Sección transversal de la membrana capilar glomerular y sus principales componentes: el endotelio capilar, la membrana basal y el epitelio (podocitos).

La membrana glomerular.

La membrana capilar glomerular tiene tres capas principales: 1) el endotelio capilar; 2)

una membrana basal y 3) una capa de células epiteliales (podocitos) rodeando a la superficie externa de la membrana basal capilar.

El endotelio capilar está perforado por cientos de pequeños agujeros, llamados fenestraciones, y aunque estas sean relativamente grandes, las proteínas celulares endoteliales están dotadas de muchas cargas negativas fijas que dificultan el paso de las proteínas plasmáticas.

Por otra parte la membrana basal consta de una red de colágeno y fibrillas de proteoglicanos que tienen grandes espacios a través de los cuales pueden filtrarse grandes cantidades de agua y de solutos. La membrana basal evita, también, con eficacia la filtración de proteínas plasmáticas, en parte debido a las cargas eléctricas negativas fuertes de los proteoglicanos.

Por último las células epiteliales no son continuas, sino que tienen unas prolongaciones largas (podocitos) que rodean la superficie externa de los capilares. Los podocitos están separados por espacios llamados poros en hendidura a través de los cuales se mueve el filtrado glomerular. Las células epiteliales, que tienen también cargas negativas, restringen de forma adicional, la filtración de proteínas plasmáticas.

Representación gráfica de la magnitud de la presión de filtración a lo largo de los capilares glomerulares.

Figura 6-10 Fuerzas de Starling a través de los capilares glomerulares. **A**, Filtración neta; **B**, equilibrio de filtración. Las flechas muestran la dirección de las presiones de Starling; los números son la magnitud de la presión (mmHg); los signos + muestran presiones que favorecen la filtración; los signos - muestran presiones que se oponen a la filtración. P_{CO} , presión hidrostática en el capilar glomerular; P_{ES} , presión hidrostática en el espacio de Bowman; π_{CO} , presión oncótica en el capilar glomerular.

La figura muestra una representación de las tres presiones de Starling, cada una de ellas es una flecha. La dirección de la flecha indica si la presión favorece la filtración fuera del capilar o la absorción hacia el interior del capilar. El tamaño de la flecha indica la magnitud relativa de la presión. El valor numérico de la presión (en mmHg), tiene un signo positivo si la presión favorece la filtración y un signo negativo si la presión favorece la absorción. La presión neta de ultrafiltración, que es la fuerza impulsora, es la suma algebraica de las tres presiones.

La figura 6-10A muestra el perfil de las presiones de Starling al inicio del capilar glomerular. Al principio del capilar glomerular, la sangre acaba de llegar de la arteriola aferente y aún no se ha producido la filtración. La suma de las tres presiones de Starling o la presión neta de ultrafiltración es de +16 mmHg; por tanto, la presión neta de ultrafiltración favorece claramente la filtración.

La figura 6-10B muestra las tres presiones de Starling al final del capilar glomerular. En este punto, la sangre se ha filtrado extensamente y está a punto de salir del capilar glomerular para entrar en la arteriola eferente. La suma de

las tres presiones de Starling ahora es cero. Dado que la ultrafiltración neta es cero, no puede producirse ninguna filtración, un punto llamado equilibrio de filtración. De forma práctica, el equilibrio de filtración normalmente se produce al final del capilar glomerular.

Factores que regulan la tasa de filtrado glomerular.

Los determinantes de la FG que son más variables y están sujetos al control fisiológico son la presión hidrostática glomerular y la presión coloidosmótica capilar glomerular. Estas variables, a su vez, están influenciadas por el sistema nervioso simpático, las hormonas y los autacoides (sustancias vasoactivas que liberan los riñones y actúan a nivel local) y otros controles de retroalimentación que son intrínsecos a los riñones.

Cambios en las resistencias arteriolas aferente y eferente.

Los cambios en la Presión Capilar Glomerular (PCG) son consecuencia de cambios en la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes. Por razones aparentes, los cambios en la TFG se producen en direcciones opuestas, según la arteriola afectada. La TFG también disminuye porque, al fluir menos sangre hacia el interior del capilar glomerular, la (PCG) disminuye, reduciendo la presión neta de ultrafiltración. Entre los ejemplos se incluyen los efectos del sistema nervioso simpático y las concentraciones elevadas de angiotensina II. El efecto de la constricción arteriolar en el FPR es igual que en la constricción de la arteriola aferente (disminuye), aunque el efecto en la TFG sea opuesto (aumenta). La TFG aumenta porque se impide que la sangre abandone el capilar glomerular, provocando un aumento de la (PCG) y de la presión neta de ultrafiltración.

Un ejemplo es el efecto de las concentraciones bajas de angiotensina II. Los efectos de la angiotensina II en el FPR y la TFG tienen consecuencias importantes. Aunque la angiotensina II contrae las arteriolas aferentes y eferentes, demuestra preferencia por estas últimas. Por tanto, una concentración baja de angiotensina II tiene un gran efecto constríctor en las arteriolas eferentes y un pequeño efecto constríctor en las aferentes, provocando un descenso del FPR y un aumento de la TFG. Una concentración mayor de angiotensina II (como la que se observa en respuesta a una hemorragia) tiene un pronunciado efecto constríctor sobre las arteriolas eferentes y un efecto constríctor medio sobre las aferentes, causando un descenso del FPR y un descenso menor de la TFG. Por tanto, con concentraciones bajas y altas de angiotensina II, por su efecto preferente sobre las arteriolas eferentes, la TFG está “protegida” o “preservada” en caso de vasoconstricción. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) bloquean la producción de angiotensina II y compensan o eliminan su efecto protector sobre la TFG. Los cambios en la tfg se producen por cambios en la concentración de proteínas plasmáticas. Por tanto, un aumento en la concentración de proteínas plasmáticas hace aumentar la tfg. que disminuye la presión neta de ultrafiltración y la TFG. Por otro lado, el descenso de la concentración de proteínas plasmáticas (p. ej., síndrome nefrótico, en el que se pierden grandes cantidades de proteína por la orina) disminuyen la tfg. que aumenta la presión neta de ultrafiltración y la TFG. Los cambios en la P_{eb} pueden producirse por una obstrucción del flujo de orina (p. ej., un cálculo ureteral o una constricción de un uréter). Por ejemplo, si el uréter está constreñido, la orina no puede pasar del uréter a la vejiga, haciendo que la orina vuelva al riñón. Por consiguiente, la presión hidrostática en las

Figura 6-11 Efectos de la constricción de arteriolas aferente (A) y eferente (B) sobre el flujo plasmático renal (FPR) y la tasa de filtración glomerular (TFG). P_{CG}, presión hidrostática en el capilar glomerular.

nefronas aumentará hasta el espacio de Bowman, causando un aumento de la P_{eb} que disminuye la presión neta de ultrafiltración, reduciendo la TFG.

Autorregulación: Reflejo miogénico.

Otro mecanismo que contribuye al mantenimiento del flujo sanguíneo renal y de la FG relativamente constantes es la capacidad de cada vaso sanguíneo de resistirse al estiramiento durante el aumento de la presión arterial, un fenómeno denominado mecanismo miógeno. Los estudios realizados en vasos individuales (sobre todo en arteriolas pequeñas) de todo el cuerpo han demostrado que responden a un aumento de la tensión o un estiramiento de la pared con una contracción del músculo liso vascular. El estiramiento de la pared vascular permite un mayor movimiento de los iones de calcio desde el líquido extracelular hasta las células, lo que provoca su contracción, impidiendo una distensión excesiva de la pared y al mismo tiempo, mediante un aumento de la resistencia vascular, ayuda a impedir un aumento excesivo del flujo sanguíneo renal y de la FG cuando la presión arterial aumenta,

Aunque el mecanismo miógeno opera probablemente en la mayoría de las arteriolas del cuerpo, su importancia en la autorregulación del flujo sanguíneo renal y de la FG ha sido cuestionada por algunos fisiólogos porque este mecanismo sensible a la presión no tiene medio de detectar directamente por sí mismo cambios en el flujo sanguíneo renal ni en la FG. Por otra parte, este mecanismo puede ser más importante para proteger el riñón de lesiones inducidas por hipertensión. Como respuesta a aumentos repentinos en la presión sanguínea, la respuesta de contracción miógena en las arteriolas aferentes tiene lugar en unos segundos y, por tanto, atenúa la transmisión del aumento de la presión arterial a los capilares glomerulares.

Autorregulación: Retroalimentación túbuloglomerular.

Los riñones tienen un mecanismo especial de retroalimentación que acopla los cambios en la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa al control de la resistencia arteriolar renal y la autorregulación de la FG. Esta retroalimentación ayuda a asegurar una llegada relativamente constante de cloruro de sodio al túbulo distal y ayuda a evitar las fluctuaciones falsas en la excreción renal que de otro modo tendrían lugar. En muchas circunstancias, esta retroalimentación autorregula el flujo sanguíneo renal y la FG en paralelo. Pero debido a que este mecanismo se dirige específicamente a estabilizar la llegada de cloruro de sodio al túbulo distal, hay casos en que la FG se autorregula a expensas de cambiar el flujo sanguíneo renal, como se comenta más adelante. En otros casos, este mecanismo puede inducir realmente cambios en la FG como respuesta a cambios primarios en la reabsorción de cloruro de sodio en los túbulos renales. El mecanismo de retroalimentación túbuloglomerular tiene dos componentes que actúan juntos en el control de la FG: 1) un mecanismo de retroalimentación arteriolar aferente, y 2) un mecanismo de retroalimentación arteriolar eferente.

Estos mecanismos de retroalimentación dependen de disposiciones anatómicas especiales del complejo yuxtaglomerular.

FIGURA 27-10 Estructura del aparato yuxtaglomerular que muestra su posible actuación en la retroalimentación para el control de la función de la nefrona.

El complejo yuxtaglomerular consta de las células de la mácula densa en la porción inicial del túbulo distal y las células yuxtaglomerulares en las paredes de las arteriolas aferentes y eferentes. La mácula densa es un grupo especializado de células epiteliales en los túbulos distales que entra en estrecho contacto con las arteriolas aferente y eferente. Las células de la mácula densa condensan aparato de Golgi, que son orgánulos secretores intracelulares dirigidos hacia las arteriolas, lo que indica que estas células pueden estar secretando una sustancia hacia ellas.

Modulación por el sistema autónomo y hormonas.

Casi todos los vasos sanguíneos de los riñones, incluidas la arteriolas aferentes y eferentes, están por fibras nerviosas simpáticas. La activación de los nervios simpáticos renales puede contraer las arteriolas renales y reducir el flujo sanguíneo renal y la FG, La estimulación moderada o leve ejerce poca influencia sobre el flujo sanguíneo renal y la FG.

Los nervios simpáticos renales parecen más importantes para reducir la FG durante los trastornos agudos y graves que duran de varios minutos a unas pocas horas, como los provocados por las reacciones de defensa, la isquemia encefálica o la hemorragia grave, En la persona sana en reposo, el tono simpático ejerce poca influencia sobre el flujo sanguíneo renal.

Varias hormonas y autacoides pueden influir en la FG y en el flujo sanguíneo renal. Las hormonas que constriñen las arteriolas aferentes y eferentes, lo que reduce la FG y el flujo sanguíneo renal son la adrenalina y la noradrenalina, liberadas por la medula suprarrenal. Las concentraciones sanguíneas de estas hormonas van generalmente paralelas a la actividad del sistema nervioso simpático; luego la noradrenalina y la adrenalina ejercen escasa influencia sobre la hemodinámica renal excepto en condiciones extremas, como una hemorragia grave.

Otro vasoconstrictor, la endotelina, es un péptido que pueden liberar las células endoteliales vasculares lesionadas de los riñones, así como de otros tejidos. La función fisiológica de estos autacoides no se conoce del todo. Pero la endotelina puede contribuir a la hemostasia (minimizando la pérdida de sangre) cuando se secciona un vaso sanguíneo, lo que lesiona el endotelio y libera este poderoso vasoconstrictor. Las concentraciones plasmáticas de endotelina también aumentan en muchas enfermedades asociadas a lesiones vasculares, como la toxemia del embarazo, la insuficiencia renal aguda y la uremia crónica, y pueden contribuir a la vasoconstricción renal y reducir la FG en algunas de estas alteraciones fisiopatológicas.

Por otra parte la angiotensina II, puede considerarse una hormona circulante y un autacoide local porque se forma en los riñones y en la circulación sistémica. Los receptores para angiotensina II están presentes prácticamente en todos los vasos sanguíneos. No obstante, los vasos sanguíneos preglomerular es, en especial las arteriolas aferentes, parecen estar relativamente protegidos de la contracción mediada por angiotensina II en la mayoría de los estados fisiológicos asociados con la activación del sistema renina-angiotensina. Esta protección se debe a la liberación de vasodilatadores, especialmente óxido nítrico y prostaglandinas, que contrarrestan los efectos vasoconstrictores de angiotensina II en esos vasos sanguíneos.

Sin embargo, las arteriolas eferentes son altamente sensibles a la angiotensina II Debido a que la angiotensina II contrae sobre todo las arteriolas eferentes en la mayoría de los estados fisiológicos, las concentraciones de angiotensina II aumentadas elevan la presión hidrostática glomerular mientras reducen el flujo sanguíneo renal. Debe tenerse en cuenta que la mayor formación de angiotensina II suele tener lugar en situaciones que se acompañan de una reducción de la presión arterial o una pérdida de volumen, que tienden a reducir la FG. En estas circunstancias, la mayor concentración de angiotensina II, al constreñir las arteriolas eferentes, ayuda a evitar reducciones de la presión hidrostática glomerular y de la FG; al mismo tiempo, la reducción del flujo sanguíneo renal causada por la constricción arteriolar eferente contribuye a reducir el flujo a través de los capilares peritubulares, lo que a su vez aumenta la reabsorción de sodio y de agua, como de este modo, el aumento de la concentración de angiotensina II que aparece en las dietas pobres en sodio o en las pérdidas de volumen ayuda a mantener la FG y la excreción normal de productos de desecho metabólicos, como la urea y la creatinina, que dependen de la filtración glomerular para su secreción; al mismo tiempo, la constricción inducida por la angiotensina II de las arteriolas eferentes incrementa

la reabsorción tubular de sodio y agua, lo que ayuda a restaurar el volumen sanguíneo y la presión arterial. Este efecto de la angiotensina II para ayudar a autorregular la FG.

Un autacoide que reduce la resistencia vascular renal y es liberado por el endotelio vascular de todo el cuerpo es el óxido nítrico derivado del endotelio. La producción basal de óxido nítrico parece importante para mantener la vasodilatación de los riñones, ya que permite a los riñones excretar cantidades normales de sodio y de agua. La administración de fármacos que inhiban esta formación normal de óxido nítrico incrementará la resistencia vascular renal y reducirá la FG y la excreción urinaria de sodio, lo que finalmente elevará la presión arterial.

Las hormonas y los autacoides que producen vasodilatación y aumentan el flujo sanguíneo renal y la FG son las prostaglandinas (PGE₂ y PGI₂) y la bradicinina. Aunque estos vasodilatadores no parecen tener mucha importancia en la regulación del flujo sanguíneo renal ni de la FG en condiciones normales, pueden amortiguar los efectos vasoconstrictores de los nervios simpáticos o de la angiotensina II, en especial sus efectos constrictores sobre las arteriolas aferentes. Al oponerse a la vasoconstricción de las arteriolas aferentes, las prostaglandinas pueden ayudar a evitar reducciones excesivas de la FG y del flujo sanguíneo renal. En condiciones de estrés, como la pérdida de volumen o tras una intervención quirúrgica, la administración de antiinflamatorios no esteroideos, como ácido acetilsalicílico, que inhiben la síntesis de prostaglandinas puede reducir significativamente la FG.

Métodos de medición de la tasa de filtración glomerular.

La TFG se mide por el aclaramiento de un marcador glomerular, que tiene las tres características siguientes: 1) debe filtrarse libremente a través de los capilares glomerulares, sin restricción de tamaño o carga; 2) no puede ser reabsorbido ni segregado por el túbulo renal, y 3) cuando se infunde, no puede alterar la TFG. Por tanto, las propiedades del marcador glomerular ideal difieren de las de un marcador usado para medir el FPR (es decir, el PAH).

El marcador glomerular ideal es la inulina, un polímero de fructosa con un peso molecular de unos 5.000 daltons. La inulina no se une a las proteínas plasmáticas, no está cargada y tiene un tamaño molecular que le permite filtrarse libremente por la pared del capilar glomerular. Una vez filtrada, la inulina es totalmente inerte en el túbulo renal: no es reabsorbida ni segregada por las células tubulares renales. Por tanto, la cantidad de inulina filtrada por los capilares glomerulares es exactamente igual a la cantidad de inulina excretada por la orina.

La inulina es el único marcador glomerular perfecto; de los demás, ninguno lo es. La sustancia más parecida es la creatinina, que se filtra libremente por los capilares glomerulares, pero también se secreta en una pequeña cantidad. Por tanto, el aclaramiento de creatinina sobreestima ligeramente la TFG. Sin embargo, la comodidad de usar la creatinina compensa este pequeño error: la creatinina es una sustancia endógena (la inulina no lo es) y no debe infundirse para medir la TFG.

Para calcular la TFG pueden usarse el nitrógeno ureico en sangre (BUN) y la concentración sérica de creatinina porque la urea y la creatinina se filtran a través de los capilares glomerulares. Por tanto, cada sustancia depende del paso de filtración para poder excretarse por la orina. Cuando hay un descenso de TFG (p. ej., en la insuficiencia renal), el BUN y la creatinina sérica aumentan porque no se filtran adecuadamente.

La contracción del volumen (hipovolemia) disminuye la perfusión renal y, en consecuencia, disminuye la TFG (azotemia prerrenal). En la azotemia prerrenal, el BUN y la creatinina sérica aumentan por un descenso de la TFG. Sin embargo, debido a que la urea es reabsorbida y la creatinina no, el BUN aumenta más que la creatinina sérica; en la contracción del volumen existe una mayor reabsorción proximal de todos los solutos, incluida la urea, que causa un mayor aumento del BUN. Por tanto, un

indicador de la contracción del volumen (azotemia prerrenal] es un cociente BUN/creatinina aumentado a más de 20. En cambio, la insuficiencia renal por causas renales (p. ej., insuficiencia renal crónica) produce un aumento del BUN y de la creatinina sérica, pero no un aumento del cociente BUN/creatinina.

Bibliografía:

- Guyton & Hall. Tratado De Fisiología Médica. 13^a Edición. España: Elsevier. 2016.
- Ganong. Fisiología Médica. Barret, Barman, Boitano & Brooks. 25^a Edición. México: Mcgraw-Hill Interamericana. 2016.
- Berne & Levy. Fisiología. 7^a Edición. Madrid: Elsevier. 2018